

Deliberativní platforma eDemOS

Shrnutí online diskuse o implementaci otevřené vědy v ČR

AMULET (Advanced MULTiscale materials for key Enabling Technologies)

Listopad 2025

Michal Trčka, Vratislav Žabka

Deliberativní platforma eDemOS

Shrnutí online diskuse o implementaci otevřené vědy v ČR

Shrnutí vybraných výsledků sociologického šetření v projektu OP JAK AMULET pomocí online diskusní platformy eDemOS, doprovodné aktivity veřejného slyšení [Jak dát smysl otevřené vědě?](#) (Praha, 12. září 2025).

Připravil: Michal Trčka a Vratislav Žabka

Datum vydání: 12. 11. 2025

Verze: 1.0

Jazyk: čeština

Kontakt: michal.trcka@jh-inst.cas.cz

Tato práce byla financována z dotace Operačního programu Jan Amos Komenský Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy CZ.02.01.01/00/22_008/0004558 Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie.

Co-funded by
the European Union

Licence: CC BY 4.0

Shrnutí výsledků online diskuse	4
Úvod	7
1 Diskusní fórum	8
1.1 Skupiny podle hlasování a vstupního dotazníku	9
1.2 Oblasti shody	12
1.3 Oblasti neshody	15
2 Hlasování o návrzích	20
2.1 Návrh: Ekonomicky udržitelná forma publikování formou Open Access v České Republice	20
2.1.1 Shrnutí návrhu	20
2.1.2 Výsledky hlasování	21
2.1.3 Komentáře	22
2.2 Návrh: Vytvoření Národní strategie Otevřené vědy v ČR	27
2.2.1 Shrnutí návrhu	27
2.2.2 Výsledky hlasování	27
2.2.3 Komentáře	29

Shrnutí výsledků online diskuse

Online diskuse prostřednictvím deliberativní platformy eDemOS byla doprovodnou aktivitou veřejného slyšení [Jak dát smysl otevřené vědě?](#) (Praha, 12. září 2025).

Diskuse probíhala od **8. září 2025 do 20. října 2025**.

Počet uživatelů: **233**

Odkaz na platformu eDemOS v češtině a angličtině:

<https://jorgen-habermas.jh-inst.cas.cz/amulet-main/>

Shrnutí výsledků diskusního fóra

Celkem se diskusního fóra zúčastnilo 131 respondentů (121 bylo započteno do vyhodnocení).

Rozdíl mezi skupinami nespočívá v zařazení do OP JAK, ale v profesním zařazení a hodnocení otevřených dat:

- **Skupina 1: „Open Data optimisté“**
84 respondentů, což představuje 64,1 % ze všech a 69,4 % z nevyřazených účastníků.
- **Skupina 2: „Open Data pesimisté“**
37 respondentů, tedy 28,3 % z celku a 30,6 % z nevyřazených účastníků.
Tuto skupinu tvoří převážně akademičtí pracovníci s nižším zastoupením společenských a humanitních oborů.

Největší míra shody mezi účastníky byla zaznamenána u následujících otázek (klastr 1 – *Open Data optimisté* a klastr 2 – *Open Data pesimisté*):

- 16. Čeští výzkumníci by pro publikaci OA formou měli mít stejné podmínky jako kolegové v Německu (zastropované APC, legální možnost publikovat AAM v repo).
- 11. Aplikace principů otevřené vědy v ČR je nepřehledná, pro různé výzvy existují různá pravidla a poskytovatelé financí nemají vždy jasno, co přesně chtějí.
- 19. ČR by mělo mít přehled o všech formách OA! Aktuálně jsou NTK sbírány jen info o APC (gold/hybrid), ke green OA a diamond OA není žádná evidence.
- 22. Financování APC není v ČR adekvátně řešeno.
- 20. Stát by měl zajistit efektivní Rights Retention Strategy (např. legislativně). Ne přesouvat odpovědnost na jednotlivé výzkumníky a instituce.

Největší rozdíly v odpovědích mezi skupinami byly zaznamenány u následujících otázek, kde **klastr 1 – Open Data optimisté** vyjadřovala **souhlas**, zatímco **klastr 2 – Open Data pesimisté** **nesouhlas**:

- 1. Správa a zpřístupňování výzkumných dat by měly být povinnou součástí výzkumných projektů a grantů financovaných formou účelové podpory.
- 2. Data management plan hraje důležitou roli v reprodukovatelnosti a efektivitě vědecké práce, protože pomáhá systematicky plánovat správu dat.
- 7. Otevřená data pomáhají prohloubit důvěru veřejnosti ve vědu.

- 15. Otevřená data představují zdroj pro vyvracení dezinformací.
- 33. Data management plan v dlouhodobější perspektivě usnadňuje výzkumníkům práci a zajišťuje dohledatelnost výsledků.

Rozdíly v odpovědích mezi skupinami byly zaznamenány také u následujících otázek, kde **klastr 1 – Open Data optimisté** vyjadřoval **nesouhlas**, zatímco **klastr 2 – Open Data pesimisté** naopak **souhlas**:

- 3. Tvorba Plánu správy data (Data management plan) je časově náročná a zbytečná administrativní formalita, která výzkumníkům nepřináší žádný zásadní přínos.
- 13. I když se budu snažit o otevřená data, stejně nikdo nebude přesně vědět, jaký byl přesný postup a nepovede to ke stejným výsledkům.

Shrnutí hlasování o návrzích

Ekonomicky udržitelná forma publikování formou Open Access v České Republice

Autor: Roman Sobotka (řešitel projektu OP JAK Photomachines)

Shrnutí návrhu:

- Pokud poskytovatel trvá na OA, měl by uznávat licenci CC-BY-NC-ND.
- Jako rozumný kompromis mezi principy otevřené vědy a ekonomickou udržitelností se jeví požadavek na publikování otevřenou formou (volně stažitelné PDF na stránkách vydavatele, či ve veřejném repozitáři) bez dalších podmínek.

Výsledky hlasování:

- **Souhlasím: 122 hlasujících (86 %); Nesouhlasím: 10 (7 %); Zdržím se/nevím: 10 (7%).**
- U vědeckých a akademických pracovníků jasně převažuje souhlas s návrhem bez ohledu na zapojení do OP JAK.

Shrnutí komentářů:

- **Shoda, že současný model OA je neudržitelný; potřeba systémového řešení** – legislativní ochrana autorů, státní a evropská podpora nekomerčních publikačních platform, reforma hodnocení vědy a transparentní nastavení finančních toků.
- **Autoři bez nároku na odměnu odevzdávají svá majetková práva vydavatelům**, kteří pak výsledky výzkumu zpeněžují, ať už formou předplatného, APC poplatků, či prodejem dat technologickým firmám
- **Zásadním problémem vysoké poplatky za publikování (APC)**, jejichž financování není v ČR systémově zajištěno. Někteří volají po zastropování APC.
- **Hlubší systémové příčiny problému** – především **tlak na bibliometrii a hodnocení vědců podle kvantity a impakt faktoru**, který udržuje závislost na komerčních vydavatelích.
- **Rozpor vyvolává požadavek na povinné zveřejňování preprintů** (na jednu stranu kritika, že se jedná o neověřené texty, jejich povinné publikování může poškodit kvalitu vědecké komunikace; na druhou stranu umožňuje rychlé a otevřené sdílení

výsledků)

- **Podpora Diamond nebo Platinum OA časopisů** financovaných institucemi či z evropských fondů, které by umožnily publikování bez poplatků.
- Návrh na **zavedení tzv. Rights Retention Strategy** a legislativní úpravu **druhotného práva na zveřejnění** po vzoru Rakouska, Německa či Francie.

Vytvoření Národní strategie Otevřené vědy v ČR

Autor: Tereza Szybisty (OpenAIRE)

Shrnutí návrhu:

- Cílem návrhu je vytvoření ucelené Národní strategie otevřené vědy, která stanoví **jasný rámec pro systematické začlenění principů otevřené vědy v ČR**, bude reflektovat národní specifika, ale také bude v souladu s evropskými i globálními doporučeními.
- Strategie musí být **implementačně orientovaná**, s konkrétními opatřeními v oblastech infrastruktury, financování, vzdělávání a podpory kapacit, a jasně určí odpovědnosti jednotlivých aktérů.
- Součástí by měl být také **celostátní monitoring a měření dopadů** otevřené vědy.

Výsledky hlasování:

- **Souhlasím: 82 hlasujících (73 %); Nesouhlasím: 13 (11 %); Zdržím se/nevím: 19 (16 %).**
- Participanti napříč profesemi většinou souhlasí. U profese “jiný zaměstnanec vysoké školy, AV ČR nebo jiné výzkumné instituce” je tento souhlas jednoznačný. U akademických a vědeckých pracovníků oproti prvnímu hlasování o návrhu větší množství lidí neví.

Shrnutí komentářů:

- **Různé chápání OS** v ČR oproti západní Evropě; **potřeba jednotné národní strategie** s cíli jako otevřenost, transparentnost, důvěryhodnost a snížení závislosti na komerčních poskytovatelích.
- **Základní hodnoty OS jsou jasné, problémem je implementace bez ohledu na oborová specifika**; hrozí, že opatření budou formální a málo přínosná.
- **Chybí vize a smysl implementace**; příklady formálního přístupu (např. sekundární práva jen jako „uložení“, ne zveřejnění).
- **Potřeba národní strategie a koordinovaného přístupu** – infrastruktura, dlouhodobé financování, bezpečné sdílení a ochrana dat.
- Obavy z **byrokratizace a centralizace** – nová instituce problém nevyřeší, monitoring a metriky mohou vést ke zkreslení („měřte to, co chcete vidět“).
- **Varování před politizací**: strategie má zlepšovat vědeckou praxi, ne sloužit politickým cílům; věda je součástí konkurenceschopnosti, nutná opatrnost při nakládání s know-how.
- **Vyjednat národní specifika, nepřebírat evropské směrnice mechanicky**; využít rámec **EOSC CZ** a rozvíjet ho podle evropských směrnic.

Úvod

Online diskuse prostřednictvím deliberativní platformy eDemOS byla doprovodnou aktivitou veřejného slyšení [Jak dát smysl otevřené vědě?](#) (Praha, 12. září 2025) pomocí tří aplikací:

- **Diskusní fórum** (co si lidé myslí o otevřené vědě – vlastními slovy),
- **Hlasování o návrzích** (hlasování o návrzích na zlepšení implementace principů otevřené vědy),
- **Imagine OS** (karetní metoda pro reflexi otevřené vědy).

Aktivita měla dva cíle:

- využít tento nástroj k prozkoumání postojů širší akademické obce k implementaci vybraných principů otevřené vědy v České republice (principy a postupy správy dat, režimy publikování a zpřístupňování vědy veřejnosti), se zaměřením na posouzení současného stavu a perspektiv do budoucna;
- prozkoumat potenciál výzkumného nástroje eDemOS a tří různých způsobů online participace a posoudit rozdíly mezi těmito metodami a získanými výsledky, jako například v [projektech DEMOS](#).

Diskuse probíhala od **8. září 2025 do 20. října 2025**.

Počet uživatelů: **233**

Odkaz na platformu eDemOS v češtině a angličtině:

<https://jurgen-habermas.jh-inst.cas.cz/amulet-main/>

Odkaz na webové stránky platformy eDemOS:

<https://e-demos.com/>

Výzkumu se mohly účastnit osoby starší 18 let. Výzkum byl zcela anonymní; zaznamenané odpovědi jsou využívány výhradně pro výzkumné účely a žádné třetí osoby k datům nemají přístup. Výsledky jsou zveřejněny pouze ve formě statistických a kvalitativních analýz. Ze studie bylo možné se kdykoliv odhlásit jednoduše zavřením okna prohlížeče. Vyplnění dotazníku nebylo časově omezené; participanti mohli vyzkoušet jednu nebo více aplikací. Za účast jsme neposkytli žádnou finanční odměnu.

1 Diskusní fórum

Inspirováno platformou [Polis](#)

V první aplikaci se účastníci setkali s řadou (provokativních) tvrzení týkajících se otevřené vědy, zejména principů a praktik správy dat, režimů publikování a zpřístupňování vědy veřejnosti. Samotné hlasování probíhalo pomocí výběru těchto tří možností: *Souhlasím*; *Nesouhlasím*; *Zdržím se/nevím*.

Tvrzení nepředstavovala názory organizátorů; některá byla navíc zaslána dalšími účastníky. Pokud měli účastníci názor, který se v žádném z původních tvrzení neobjevil, mohli prostřednictvím aplikace navrhnout vlastní krátké tvrzení k hlasování. Účastníci tedy nereagovali pouze na existující tvrzení, ale mohli aktivně přidávat nová, o nichž pak ostatní respondenti hlasovali.

Po registraci a přihlášení do platformy, byli participanti požádáni o vyplnění krátkého dotazníku týkajícího se několika osobních informací. Pro samotné vyhodnocení online diskuse byly nakonec nejdůležitější otázky týkající se profese a zapojení do projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK).

Graf znázorňuje počet uživatelů podle profesí v jednotlivých aplikacích. Diskusí se nejvíce zúčastnili respondenti s profesí „vědecký a akademický pracovník“ a „jiný zaměstnanec vysoké školy, AV ČR nebo jiné výzkumné instituce“.

Použité zkratky:

- **akademik** – vědecký a akademický pracovník
- **AVCR** – jiný zaměstnanec vysoké školy, AV ČR nebo jiné výzkumné instituce
- **student** – student
- **VaVal** – zaměstnanec poskytovatele podpory VaVal (mimo AV ČR)
- **administr.** – jiný zaměstnanec státní správy

1.1 Skupiny podle hlasování a vstupního dotazníku

Při vyhodnocení byli vyloučeni uživatelé, kteří odpověděli na méně než 10 otázek, a rovněž otázky, na které odpověděla méně než třetina respondentů.

- Celkem se diskusního fóra zúčastnilo 131 respondentů.
- Z toho bylo vyřazeno 10 respondentů (7,6 %) kvůli nízkému počtu odpovědí.

Rozdíl mezi skupinami nespočívá v zařazení do OP JAK, ale v profesním zařazení a hodnocení otevřených dat:

- **Skupina 1: „Open Data optimisté“**
84 respondentů, což představuje 64,1 % ze všech a 69,4 % z nevyřazených účastníků.
- **Skupina 2: „Open Data pesimisté“**
37 respondentů, tedy 28,3 % z celku a 30,6 % z nevyřazených účastníků.
Tuto skupinu tvoří převážně akademičtí pracovníci s nižším zastoupením společenských a humanitních oborů.

Na grafu je znázorněno rozložení respondentů podle profesí. Zřetelně je vidět minimální zastoupení profese „jiný zaměstnanec vysoké školy, AV ČR nebo jiné výzkumné instituce“ ve skupině 2.

Skupiny (**cluster**) 1 a 2 představují dvě hlavní typologie účastníků: skupinu 1 – *Open Data „optimisté“* a skupinu 2 – *Open Data „pesimisté“*.

Na grafu je znázorněno rozdělení respondentů podle specializace vědeckých a akademických pracovníků. Výrazně je patrné minimální zastoupení oblastí „Společenské vědy“ a „Humanitní vědy“ ve skupině 2.

Skupiny (**cluster**) 1 a 2 představují dvě hlavní typologie účastníků: skupinu 1 – *Open Data optimisté* a skupinu 2 – *Open Data pesimisté*.

Zkratky použité v grafu:

- **spec** – specializace vědeckých a akademických pracovníků
- **others** – “Matematicko-fyzikální vědy”, “Chemické vědy”, “Biologické a lékařské vědy”, “Technické vědy”, “Vědy o Zemi a životním prostředí”
- **soc/hum** – „Společenské vědy“ a „Humanitní vědy“

Graf znázorňuje vliv jednotlivých otázek na rozdělení respondentů do dvou skupin. Šipky představují význam otázek pro tvorbu klastrů – jejich délka odpovídá míře vlivu a směr ukazuje, jakým způsobem otázka přispívá k rozlišení skupin.

Například otázky 7 a 3 směřují přímo proti sobě, což znamená, že obě mají silný vliv na rozdělení skupin, ale respondenti na ně odpovídali opačně. Naopak otázky 16, 19 a 20 ukazují ve směru, kde se skupiny výrazně nepřekrývají, a proto mají na jejich rozdělení jen malý vliv. Tento výsledek odpovídá smyslu uvedených otázek i předchozím grafům.

Z hlediska vlivu lze otázky rozdělit následovně:

- **Velký vliv jedním směrem:** 1, 2, 7, 9, 14, 15, 21, 33, 36
- **Velký vliv opačným směrem:** 3, 4, 10, 12, 13, 26, 42
- **Téměř bez vlivu:** šipky směřující přímo dolů

1.2 Oblasti shody

U těchto grafů jsou zobrazeny průměrné odpovědi všech účastníků v daném klastru. To nám umožňuje nejen porovnat míru podobnosti mezi odpověďmi obou klastrů, ale také posoudit, do jaké míry účastníci souhlasili s jednotlivými tvrzeními.

Například u otázky č. 11 vykazují oba klastry vysokou míru souhlasu, přičemž klastr 1 souhlasí mírně méně. Naopak u otázky č. 32 odpovídaly oba klastry podobně, avšak s výrazně vyšším podílem odpovědí „nevím“ nebo chybějících údajů — což je logické, protože se jedná o jednu z posledních otázek diskusního fóra.

Oblasti shody

Největší míra shody mezi účastníky byla zaznamenána u následujících otázek (klastr 1 – *Open Data optimisté* a klastr 2 – *Open Data pesimisté*):

16. Čeští vězkuvníci by pro publikaci OA formou měli mít stejné podmínky jako kolegové v Německu (zastropované APC, legální možnost publikovat AAM v repo).

11. Aplikace principů otevřené vědy v ČR je nepřehledná, pro různé výzvy existují různá pravidla a poskytovatelé financí nemají vždy jasno, co přesně chtějí.

19. ČR by mělo mít přehled o všech formách OA! Aktuálně jsou NTK sbírány jen info o APC (gold/hybrid), ke green OA a diamond OA není žádná evidence.

22. Financování APC není v ČR adekvátně řešeno.

20. Stát by měl zajistit efektivní Rights Retention Strategy (např. legislativně). Ne přesouvat odpovědnost na jednotlivé výzkumníky a instituce.

1.3 Oblasti neshody

Na grafu je zřetelně vidět, ve kterých otázkách se jednotlivé klastry nejvíce liší. U dvojice otázek č. 13 a 15 odpovídaly klastry téměř opačně, podobně jako u otázek č. 3 a 7. Výrazné rozdíly se objevily také u otázek č. 1 a 2.

Oblasti neshody

Největší rozdíly v odpovědích mezi skupinami byly zaznamenány u následujících otázek, kde **klastr 1 – Open Data optimisté** vyjadřovala **souhlas**, zatímco **klastr 2 – Open Data pesimisté nesouhlas**:

1. Správa a zpřístupňování výzkumných dat by měly být povinnou součástí výzkumných projektů a grantů financovaných formou účelové podpory.

2. Data management plan hraje důležitou roli v reprodukovatelnosti a efektivitě vědecké práce, protože pomáhá systematicky plánovat správu dat.

7. Otevřená data pomáhají prohloubit důvěru veřejnosti ve vědu.

15. Otevřená data představují zdroj pro vyvracení dezinformací.

33. Data management plan v dlouhodobější perspektivě usnadňuje výzkumníkům práci a zajišťuje dohledatelnost výsledků.

Rozdíly v odpovědích mezi skupinami byly zaznamenány také u následujících otázek, kde **klastr 1 – Open Data optimisté** vyjadřoval **nesouhlas**, zatímco **klastr 2 – Open Data pesimisté** naopak **souhlas**:

3. Tvorba Plánu správy data (Data management plan) je časově náročná a zbytečná administrativní formalita, která výzkumníkům nepřináší žádný zásadní přínos.

13. I když se budu snažit o otevřená data, stejně nikdo nebude přesně vědět, jaký byl přesný postup a nepovede to ke stejným výsledkům.

2 Hlasování o návrzích

Inspirováno platformou [Decidim](#)

Hlasování o návrzích na vylepšení implementace principů otevřené vědy:

- *Ekonomicky udržitelná forma publikování formou Open Access v České Republice*
- *Vytvoření Národní strategie Otevřené vědy v ČR*

V prvním hlasování měli účastníci možnost se seznámit s konkrétním návrhem na změnu požadavků týkajících se publikování otevřenou formou, který byl adresován poskytovatelům grantových prostředků v ČR. Ve druhém hlasování se vyjadřovali k návrhu na vytvoření ucelené národní strategie otevřené vědy.

Je důležité zdůraznit, že tyto návrhy nereprezentují stanovisko organizátorů, ale byly připraveny dalšími účastníky veřejného slyšení *Jak dát smysl otevřené vědě?*

Samotné hlasování probíhalo formou výběru jedné ze tří možností:

Souhlasím, Nesouhlasím, Zdržím se / Nevím.

Účastníci měli navíc možnost vyjádřit své názory k tématu prostřednictvím krátkého komentáře, který si mohli přečíst i ostatní účastníci.

2.1 Návrh: Ekonomicky udržitelná forma publikování formou Open Access v České Republice

Autor: Roman Sobotka (řešitel projektu OP JAK Photomachines)

2.1.1 Shrnutí návrhu

V roce 2021 byly Evropskou komisí (EC) a Evropskou výzkumnou radou (ERC) zpřísněné požadavky na publikování, které vychází z iniciativy cOAlition-S. Diskuze nad účelností vysokých nákladů na APC nyní rezonují i v České Republice po požadavku MŠMT na povinnou licenci CC-BY v projektech OP JAK Špičkový výzkum. Nároky některých vydavatelů jsou pro ČR finančně nereálné.

Pokud se situace s poplatky za publikování v budoucnu radikálně nezmění, poskytovatelé grantových prostředků v ČR (ministerstva, GAČR, TAČR atd.) by neměli vyžadovat licencování pod CC-BY jako podmínku pro uznání publikací. Pokud poskytovatel trvá na OA, měl by uznávat licenci CC-BY-NC-ND. Ta nijak neomezuje sdílení samotného díla s výjimkou využití výsledků pouze pro komerční účely (NC) nebo vytváření modifikovaných verzí (ND). U některých vydavatelů ovšem licence CC-BY-NC-ND nezabrání placení vysokých APC.

Jako rozumný kompromis mezi principy otevřené vědy a ekonomickou udržitelností se jeví požadavek na publikování otevřenou formou (volně stažitelné PDF na stránkách vydavatele, či ve veřejném repozitáři) bez dalších podmínek. Tato formulace by umožňovala otevření (a započtení) publikace i po uplynutí publikačního embarga v době trvání projektu. Ačkoli se

poté nejedná stricto sensu o OA (okamžitý volný přístup po přijetí článku), všechny výsledky a data vědeckého projektu by byly přístupné komukoli nejpozději datem jeho ukončení.

V aplikaci je k dispozici podrobný popis návrhu.

2.1.2 Výsledky hlasování

- **Odpovědělo:** 142
- **Souhlasím:** 122 hlasujících; **Nesouhlasím:** 10; **Zdržím se/nevím:** 10.

Podrobnější výsledky ukazují **shodu účastníků**, kteří vyplnili, že jsou “**vědecký a akademický pracovník**” a “**zapojen(a) do projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)**”. Pouze dva z těchto účastníků se zdrželi hlasování, **64 souhlasilo**.

V případě, že se jednalo o účastníky “**zapojeni do projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)**” a “**jiný zaměstnanec vysoké školy, AV ČR, nebo jiné výzkumné instituce**”, **16 souhlasilo**, **5 nesouhlasilo**, **3 se zdrželi hlasování**.

V případě účastníků “**vědecký a akademický pracovník**”, kteří **nejsou součástí projektů OP JAK**, opět **téměř výhradně souhlasili (36)**.

Účastníci “**jiný zaměstnanec vysoké školy, AV ČR, nebo jiné výzkumné instituce**”, **4 souhlasili**, **3 se zdrželi**, **1 nesouhlasil**.

2.1.3 Komentáře

Diskuse k návrhu se soustředila na současný model otevřeného publikování (Open Access), jeho ekonomické dopady a vztah mezi autory, vydavateli a institucemi. Převládá kritika komerčního systému vědeckého publikování, který podle většiny komentujících vede k přelévání veřejných prostředků do soukromých rukou vydavatelů. Opakovaně se zmiňuje, že autoři často bez nároku na odměnu odevzdávají svá majetková práva vydavatelům, kteří pak výsledky výzkumu zpeněží, ať už formou předplatného, APC poplatků, či prodejem dat technologickým firmám.

Zásadním problémem jsou vysoké poplatky za publikování (APC), jejichž financování není v ČR systémově zajištěno. Účastníci diskuse upozorňují, že výše APC neodpovídá reálné hodnotě služeb, které vydavatelé poskytují, a že současný model je ekonomicky neudržitelný. Někteří volají po **zastropování APC** či vytvoření konkurenčního prostředí mezi vydavateli. Jako dlouhodobé řešení se opakovaně navrhuje **podpora Diamond nebo Platinum OA časopisů** financovaných institucemi či z evropských fondů, které by umožnily publikování bez poplatků.

Silným tématem je také **problematika licencí a práv autorů**. Kritizován je převod výhradních práv na vydavatele (např. při použití CC BY-NC-ND), který oslabuje postavení autorů a omezuje jejich možnost nakládat s vlastním dílem. Řada komentářů proto navrhuje **zavedení tzv. Rights Retention Strategy** a legislativní úpravu druhotného práva na zveřejnění po vzoru Rakouska, Německa či Francie, která by posílila Green OA a omezila vydavatelské monopoly.

Rozpor vyvolává také požadavek na povinné zveřejňování preprintů. Část účastníků upozorňuje, že preprinty často představují neověřené nebo nezralé texty, a jejich povinné publikování může poškodit kvalitu vědecké komunikace. Jiní je však považují za rozumný kompromis, který umožňuje rychlé a otevřené sdílení výsledků.

Několik příspěvků poukazuje na **hlubší systémové příčiny problému** – především tlak na bibliometrii a hodnocení vědců podle kvantity a impakt faktoru, který udržuje závislost na komerčních vydavatelích. Diskutující proto navrhují změnu systému hodnocení vědy podle zásady „as open as possible, as closed as necessary“ a větší důraz na kvalitu obsahu místo prestiže časopisu.

Celkově panuje široká **shoda, že současný model Open Access je neudržitelný**. Řešení by mělo být systémové – zahrnovat legislativní ochranu autorů, státní a evropskou podporu nekomerčních publikačních platforem, reformu hodnocení vědy a transparentní nastavení finančních toků.

Jednotlivé komentáře

09.09.2025 Systémovým řešením by byla hlavně cílené podpora pro vydavatele Diamond OA časopisů a omezení vlivu komerčních vydavatelství.

10.09.2025 Text měl být srozumitelnější, nepoužívat tolik zkratk.

10.09.2025 Zásadní problém je v poplatcích za Open Access publikování (APC). Časopis bychom měli vybírat především podle relevance a očekávaného ohlasu. Financování APC ale není v ČR systémově řešeno. Příklad (International Journal of Theoretical Physics na ČVUT): Instituce má tokeny na poplatky, ale - na začátku roku nejsou přiděleny, - v květnu jsou vyčerpány do konce roku. I pravidla pro Open Access jsou složitá a zmatečná, nemáme ztrácet čas jejich důkladným studiem.

10.09.2025 Vedle nesmyslného požadavku CC BY je další problém v požadavku publikovat v repozitářích preprinty (tj. např. verzi článku, který je právě poslán do recenzního řízení). Mohu uvést několik důvodů, proč toto nemusí být žádoucí. Další nesmysl je požadavek publikování v repozitáři (např. arXiv) přijaté verze článku, který je publikován jako OA. Když už článek je OA u vydavatele, nemusí (a asi také nemá) být vyvesen ještě jinde.

10.09.2025 Problematické na tomto návrhu je, že tímto způsobem jsou/budou práva předána vydavatelům (výhradní licence). Vhodnějším, systematickým řešením je zavedení Rights Retention Strategy na úrovni státu. Ideálně prostřednictvím zavedení tzv. druhotného práva na zveřejnění (Rakousko, Belgie, Francie, Německo, Španělsko...) - to by skutečně otevřelo cestu pro Green OA.

10.09.2025 Dobry den, navrh je jednoduchy a prakticky. Urcite souhlasim. Josef Sivic

10.09.2025 K otázce preprintů: tlak na jejich publikování mi připadá zbytečný, protože se na informace z preprintů stejně nelze plně spolehnout. V lepším případě jde o nezralé verze manuskriptů, které ještě mohou projít výraznými změnami (např. vlivem konstruktivních požadavků oponentů), v tom horším jde o články, které z různých důvodů recenzním řízením nakonec ani neprojdou, nebo jen v některém z predátorských časopisů. Green OA se jeví jako lepší cesta k otevřené, ale zároveň seriózní vědě.

11.09.2025 Zajímavé je, že nikomu nevádí, že vydavatelé zadarmo dostávají výsledky výzkumu - včetně výhradních práv k nim(!), zpracují je a prodají je zpátky. Jejich nevěle přidělovat pracím CC BY je jen logickým důsledkem - snižuje hodnotu jejich nového majetku. Při CC BY-NC-ND nejsou práva vydavatelů (nabytá zadarmo převodem od autorů) tolik oslabena. A tak může Elsevier vystupovat jako "zdroj zdravotních" informací pro Apple, Taylor&Francis prodávat za \$10M Microsoftu data k trénování AI apod.

12.09.2025 S iniciativou souhlasím, ale přikláním se spíše k již zmíněnému systémovému řešení zavedení Rights Retention Strategy na úrovni státu.

12.09.2025 Problém s licencemi je v převádění majetkových práv na vydavatele. Přidělením licence CC BY-NC-ND se typicky převedou práva na vydavatele (zdarma!!!), který aplikuje licence a autor může sám sebe od vlastní publikace odříznout. Striktnější licencí autor nechrání svoje práva, o dalším osudu článku nerozhoduje on, ale vydavatel.

18.09.2025 Souzním s komentářem 2025-09-11 a nevidím v této tématice nic jiného, než veletok veřejných peněz do soukromých kapes vydavatelů. Je s podivem, že to kromě vědců asi nikomu nevádí. Je mi líto.

23.09.2025 Autor je zodpovědný za publikace. Kompromis mezi ochranou a otevřeností tj. detailní publikační strategie s odůvodněním podle pravidla "as open as possible, as closed as necessary" by měla být definována příjemcem, její přiměřenost by měla být hodnocena

a rozhodována případ od případu poskytovatelem, a měla by být součástí smlouvy o poskytnutí podpory. Silně nesouhlasím s formalizací a s posledním odstavcem, který vytváří "kočkopsa" a se snaží se zbavit odpovědnosti a ošidit systém.

01.10.2025 Problém vysokých APC by měl podle mě být řešen tím, že se přejde na platinum open access a obejdou se tím soukromé vydavatelské domy. Uznávám, že nevýhodou tohoto řešení je to, že jeho implementace bude trvat dlouho a je potřeba evropské shody. Evropská unie by např. mohla podporovat oborové organizace (např. European Mathematical Society), aby zakládaly Open Access časopisy, ve kterých budou evropští autoři publikovat bez APC, s tím, že náklady na provoz těchto časopisů by se hradily z EU.

02.10.2025 Líbí se mi volný přístup k článkům a nelíbí finanční toky s tím spojené. Dokud je hodnocení vědy závislé na časopise kde publikujete, určují si vydavatelé podmínky a my se jim přizpůsobujeme. Chtěl bych systém, kde by se finanční tok přerušil. Třeba povinné zveřejňování preprintů + dat + kódů (za to body), větší body za diamond a green, cenový strop na APC. Nešlo by vytvořit konkurenční prostředí mezi vydavateli, aby byl tlak na snížení APC?

02.10.2025 Naprosto souhlasím s tím, že OA je jenom možnost přelévání veřejných peněz do soukromých kapes. Autor vytvoří dílo, převede práva na vydavatele a pak zaplatí za vydání... Představte si, jak by to fungovalo u písničky;-): Chinasky napíše novou píseň, převede práva za nakladatele, zaplatí za její publikování a pak nakladatel pouští písničku... Navrhuji aby autoři vědeckých publikací také spadali pod OSA (<https://www.osa.cz>)...;-)))

08.10.2025 Plně souhlasím s tím, že publikování na preprintovém serveru je rozumný kompromis. Změny provedené v konečném publikovaném článku jsou obvykle na úrovni překlepů, jazykové úpravy atd. a nemají vliv na publikovanou vědu. Platit tisíce eur za tyto vědecky nevýznamné úpravy je plýtvání penězi, které by bylo lepší vynaložit na financování výzkumu, nikoli na vydavatele.

08.10.2025 "..."... rozumný kompromis mezi principy otevřené vědy a ekonomickou udržitelností ..."

- rozumím správně, že tento kompromis nadále počítá s poplatky 1-5tis. EUR za cca 15p pdf s pouhou úpravou práv?
- jako vědci pracujeme za peníze daň. poplatníků, recenzujeme zadarmo (vlastní text pilujeme, tzn. vydavatelské práce jsou minimální), a žádáme tisíce EUR na ~15p pdf, aby si mohl daň. poplatník přečíst to, co financoval úhradou naší mzdy?
- řešení neznám, ovšem marže vydavatelů mi přijdou nemorální

08.10.2025 Problém bobtná min. 20 let <https://informationr.net/ir/9-2/paper170.html>. Stále ale neřešíme příčiny, které spočívají v až psychotickém tlaku na bibliometrii. Zisk z OA APC vydavatelů prestižních časopisů několikanásobně stoupl na více jak 2,5mld. USD k r. 2023 <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2025/09/11/shaking-up-the-scholarly-publis>

[hing-market-why-caps-on-apcs-could-backfire/](#) . Proč by měli něco měnit, když jim dobrovolně garantujeme držbu výchozích ukazatelů vědecké prestiže.

09.10.2025 ano, návrh je naprosto logický a realizovatelný, aktuální stav bohužel pouze vede k utrácení obrovského množství finančních prostředků, a to zcela zbytečně

10.10.2025 APC poplatky spolu se závislostí na soukromých vydavatelských společnostech jsou naprostým selháním řízení vědy. Zmírnit OA podmínky a omezit vyplácení vysokých APC je prvním krokem. Dalším krokem by měl být tlak na vydavatele, případně hromadné rezignace vědců z redakčních rad a zakládání nových OA časopisů pod vědeckými institucemi, s velmi nízkými APC. Je ovšem třeba akceptovat, že se tím rozpadne scientometrie založená na IF.

13.10.2025 Dokud má to, kde a kolik člověk publikuje, pomalu stejnou váhu, jako co publikuje, tak se nic nezmění. Proč by si vydavatelé krátili marži, když jim nehrozí odliv publikací. Platit APC je problém, ale že se líjí z kapes daňových poplatníků miliardy do předplatných, to nevadí? Levné alternativy OA publikování vědecká komunita odmítá, protože jde v první řadě o prestiž a až pak o šíření znalostí.

2.2 Návrh: Vytvoření Národní strategie Otevřené vědy v ČR

Autor: Tereza Szybisty (OpenAIRE)

2.2.1 Shrnutí návrhu

Cílem tohoto návrhu je vytvoření ucelené Národní strategie otevřené vědy, která poskytne jasný rámec pro systematické ukotvení principů otevřené vědy v České republice. Strategie by měla definovat základní hodnoty a cíle otevřené vědy v souladu s evropskými i globálními doporučeními, a zároveň reflektovat národní specifika, potřeby a úroveň připravenosti jednotlivých aktérů.

Strategie musí být implementačně orientovaná – vedle politických cílů musí obsahovat konkrétní opatření v oblastech infrastruktury (datová a publikační), financování, vzdělávání a podpory kapacit, včetně přidělení odpovědností jednotlivým aktérům.

Součástí požadavku vytvoření Národní strategie otevřené vědy by mělo rovněž být zavedení celostátního monitoringu implementace a měření impaktu Otevřené vědy v ČR.

V aplikaci je k dispozici podrobný popis návrhu.

2.2.2 Výsledky hlasování

- **Odpovědělo:** 114
- **Souhlasím:** 82 hlasujících; **Nesouhlasím:** 13; **Zdržím se/nevím:** 19.

U tohoto návrhu nebyl zaznamenán žádný statisticky významný rozdíl v hlasování mezi jednotlivými profesními skupinami. Účastníci napříč profesemi většinově s návrhem souhlasili. U ostatních vysokoškolských profesí byl tento souhlas jednoznačný. U akademických a vědeckých pracovníků se oproti prvnímu tématu objevilo vyšší procento odpovědí „nevím“ nebo „zdržím se“.

Podrobnější analýza ukazuje shodu mezi účastníky, kteří uvedli, že jsou:

„Zapojeni do projektu financovaného z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK)” a zároveň „jiný zaměstnanec vysoké školy, AV ČR nebo jiné výzkumné instituce“: **souhlasili: 20, nesouhlasili: 2, zdrželi se: 1.**

„Vědecký a akademický pracovník“ zapojený do projektu OP JAK: **souhlasili: 35, nesouhlasili: 6, zdrželi se: 10.**

„Vědecký a akademický pracovník“ bez zapojení do OP JAK: **souhlasili: 18, nesouhlasili: 5, zdrželi se: 7.**

„Jiný zaměstnanec vysoké školy, AV ČR nebo jiné výzkumné instituce“ bez zapojení do OP JAK: **souhlasili: 5, nesouhlasili: 0, zdrželi se: 0.**

2.2.3 Komentáře

Diskuse se zaměřuje na rozdílné chápání otevřené vědy v ČR oproti západní Evropě (např. Nizozemsko, Francie) a na potřebu jednotné národní strategie, která by jasně definovala cíle – nejen otevřenost, ale také transparentnost, důvěryhodnost a snížení závislosti na komerčních poskytovatelích. Převládá shoda, že základní hodnoty open science jsou již definovány, problémem je však způsob jejich implementace bez ohledu na oborová specifika, což může vést k formálním a málo funkčním opatřením.

Opakovaně se objevuje obava z byrokratizace a samoučelného monitoringu, který by mohl přinést více administrativní zátěže než užitku. Upozorňuje se, že sledování indikátorů místo kvalitativního hodnocení může zkreslovat výsledky („měříte to, co chcete vidět, ne to, co si přejete“). Kritizována je také snaha o centralizaci řízení – vznik nové instituce problém neřeší a může vést k další úředničtině a politizaci vědy.

Komentáře zdůrazňují nutnost jasné vize a smyslu strategie otevřené vědy. Často chybí pochopení, proč se opatření zavádějí, což vede k formálním implementacím bez skutečného přínosu – například sekundární publikační práva jsou v legislativě pojata jen jako „uložení“ místo skutečného zveřejnění. Zároveň se uvádějí pozitivní příklady ze zahraničí: francouzská studie Open Science Monitor ukazuje, že otevřená věda zvyšuje dopad výzkumu – publikace v open access mají v průměru o 8,6 % více citací, sdílení dat o 14,3 %, kódu o 13,5 % a preprintů o 19 %, přičemž efekt se liší podle oboru (např. ve zdravotnictví +34,9 %).

Za klíčové se považuje vytvoření Národní strategie otevřené vědy, která by umožnila budování infrastruktury, dlouhodobé financování a koordinovaný přístup k datovým a digitálním objektům na národní i evropské úrovni, včetně jejich bezpečného sdílení a ochrany. Upozorňuje se však na riziko politizace celého procesu – cílem má být zlepšení vědecké praxe a zvýšení dopadu, nikoli naplňování politických prohlášení.

Věda je zároveň chápána jako součást národní a evropské konkurenceschopnosti, a proto se doporučuje opatrnost při nakládání s know-how a daty (např. při zahraničním hodnocení projektů). Diskutující se shodují, že by Česko mělo implementovat evropské směrnice s ohledem na vlastní specifika, vyhnout se přístupu „papežštější než papež“ a rozvíjet již existující rámec EOSC CZ, který poskytuje potřebné zázemí pro rozvoj otevřené vědy.

Jednotlivé komentáře

2025-10-10 Může to být užitečné, pokud to ovšem nebude představovat další nesmyslnou byrokratickou zátěž pro vědce. Například takovou, že MŠMT, RVVI nebo jiný centrální administrátor bude po institucích vyžadovat, aby kvantitativní i kvalitativní aspekty otevřené vědy u svých publikacích samy sbírali a reportovali.

2025-10-09 přesně to je snad cílem EOSC CZ, postačí implementovat EU směrnici a vyjednat národní specifika

2025-10-08 Píše se tu: "... vedle politických cílů musí obsahovat konkrétní opatření..." - obávám se politických cílů - od strategie očekávám zlepšení vědeckého provozu, zvýšení dopadu atd. - věda je též prvkem národní(evropské) konkurenceschopnosti - budme opatrní s nakládáním s know-how, které tu vzniká (už posílání GAČR projektů do zahraničí k hodnocení je jisté riziko - odliv nápadů). - poučil bych se za západ od nás a vyvaroval se přístupu "papežštější než papež"

2025-09-23 Vytvoření Národní strategie otevřené vědy je základním předpokladem pro vybudování potřebné infrastruktury a její udržitelné financování. Koordinovaný přístup k sdílení dat a digitálních objektů na národní (popř. Evropské) platformě Otevřené vědy zajistí bezpečné prostředí pro ukládání a sdílení dat včetně jejich dlouhodobé ochrany.

2025-09-22 Souhlasím s potřebou vytvoření strategie open science. Přijde mi, že jedním z velkých problémů otevřené vědy v ČR je chybějící vize o tom co děláme a proč to děláme. Pak se děje to, že místo myšlenek implementujeme do zákona písmenka. Proto máme v novém zákoně o výzkumu "implementované" secondary publishing rights jen jako uložení do repozitáře a úplně chybí možnost zveřejnění, protože nikdo zjevně neví, proč se to implementuje, jen si odškrtaujeme, že "to máme".

2025-09-18 Francouzská studie: Otevřená věda zvyšuje dopad výzkumu až o desítky procent. Efekt se liší podle oboru – například ve zdravotnictví sdílení dat znamená až +34,9 % citací, v biologii preprinty +25,3 % a v sociálních vědách sdílení kódu +38 %. Otevřená věda tak přispívá k transparentnosti, širšímu šíření znalostí i k vyššímu mezinárodnímu dopadu vědeckých výsledků. Zdroj: link v předchozím komentáři

2025-09-18 Závěry studie francouzského Open Science Monitoru, která sledovala přes 500 000 článků, ukazuje, že otevřená věda významně zvyšuje viditelnost výzkumu: publikace v open access mají v průměru o 8,6 % více citací, sdílení kódu o 13,5 %, sdílení dat o 14,3 % a zveřejnění preprintů dokonce o 19 %. Zdroj: <https://www.ouvrirlascience.fr/for-the-first-time-on-a-scale-of-a-country-france-a-study-demonstrates-that-open-science-could-increase-the-chances-for-researchers-to-be-cited/>

2025-09-11 Chápání významu open science v ČR se liší od jejího chápání např. v Holandsku, či Francii - jednotná politika, či strategie by pomohla definovat obecnější cíle celého procesu. Např. nejde pouze o otevřenost ale i o transparentnost, důvěryhodnost a v neposlední řadě také o zmenšení závislosti na komerčních poskytovatelích služeb. Monitoring je obecně v pořádku, nicméně je potřeba dát pozor na vlastnost metrik - dostanete o co si řeknete, ne to co si přejete.

2025-09-10 Není třeba znovu definovat základní hodnoty a cíle - ty už jsou definované a je na nich celkem shoda. Problém nastává s tím, jak těchto cílů v různých oborech dosáhnout. Jako obvykle, když se něco implementuje shora, obecně, bez znalosti specifik různých oborů, je z toho nepoužitelný kočkopos. Požadavky musejí mít logiku a smysl, jinak to

většina bude řešit stylem "aby se vlk nažral a koza zůstala celá" a přínos pro vědu to bude mít minimální. Přínos monitoringu bude mizivý, jen další byrokracie

2025-09-10 Další úředničina a politika ve vědě. Nemyslím si, že vše musí být řízeno na "centrální" úrovni. To už tu bylo.

2025-09-10 Udělat novou instituci neznamená vyřešit problém.

2025-09-09 V principu dobrý směr, ale diskutabilní je část dotýkající se monitoringu a vyhodnocování, které se nesmí zvrhnout v další úkol a zátěž pro vědecké instituce, samoúčelný reporting a vést ke zkratkovitým interpretacím. Jistě je vhodné sledovat dopady OS, nicméně obecně sledování "indikátorů" na místo kvalitativního hodnocení je ve vědě vždy problematické.